

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16422476

AS VIOLÊNCIAS CAMUFLADAS NOS ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE OS SILENCIAMENTOS DAS VÍTIMAS

Angélica Ferreira de Freitas¹; Helga Maria Martins de Paula²; Sirlene Moreira Fideles³; Regina Teresa Pinheiro da Silva⁴

Resumo: A presença da violência nos espaços universitários reflete desigualdades estruturais, atravessando diferentes camadas sociais e manifestando-se de formas camufladas. Entre alunos, funcionários e professores, as violências de gênero, especialmente, são muitas vezes silenciadas, dificultando sua identificação e prevenção. Este artigo busca analisar os silenciamentos das vítimas de violências nos espaços universitários, problematizando as relações de poder que dificultam as denúncias e a construção de ambientes mais seguros. A pesquisa examina como a desigualdade de gênero impacta essas dinâmicas e reforça padrões de exclusão e violência. Foi realizada uma revisão de literatura baseada em estudos acadêmicos e pesquisas sobre violência de gênero no ensino superior. A análise considera diferentes cenários de violência, desde assédio sexual e moral até a menor ocupação de mulheres em cargos de poder, além das dificuldades de mensuração e subnotificação dos casos. Conclui-se que os espaços universitários reproduzem desigualdades e silenciamentos, tornando essencial a ampliação do debate sobre mecanismos institucionais de combate à violência. O reconhecimento dessas práticas e a promoção de políticas de acolhimento e prevenção são passos fundamentais para transformar a universidade em um ambiente mais seguro e igualitário.

Palavras-chave: Violências; Universidade; Silenciamento das vítimas.

CAMOUFLAGED VIOLENCE IN UNIVERSITY SPACES: AN ANALYSIS OF THE SILENCING OF VICTIMS

Abstract: The presence of violence in university spaces reflects structural inequalities, crossing different social layers and manifesting itself in camouflaged ways. Among students, staff and teachers, gender-based violence, especially, is often silenced, making its identification and prevention difficult. This article seeks to analyze the silencing of victims of violence in university spaces, problematizing the power relations that hinder reporting and the construction of safer environments. The research examines how gender inequality impacts these dynamics and reinforces patterns of exclusion and violence. A literature review was carried out based on academic studies and research on gender-based violence in higher education. The analysis considers different scenarios of violence, from sexual and moral harassment to the lower employment of women in positions of power, in addition to the difficulties of measuring and underreporting cases. It is concluded that university spaces reproduce inequalities and silencing, making it essential to expand the debate on institutional mechanisms to combat violence. Recognizing these practices and promoting welcoming and prevention policies are fundamental steps to transforming the university into a safer and more equal environment.

Keywords: Violence; University; Silencing of victims.

¹Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD-UFJ). Membro do Comitê Mulheres da UFJ. Pesquisadora dos eixos: Gênero, Deficiência, Direitos das Mulheres e Direitos Humanos. E-mail: angelicaferreirafreitasufj@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>.

²Doutora em Direito. Docente do Curso de Direito e dos Programas de Pós-graduação de Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ) e Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPGDA-UFG), E-mail: helgamartinsdepaula@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000000319187111>.

³Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

⁴Mestra em Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil/PR. Coordenadora do curso de Direito da Faculdade Una Jataí-GO. Professora das graduações do Grupo Ânima Educação. E-mail: regi.pinheiro@yahoo.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7661-0241>.

Introdução:

A caça às bruxas¹ se mostrou como um processo da diferenciação de mulheres e homens e a perseguição delas quando ousam ocupar, pensar e ditar espaços de emancipação. Diferente da visão que a associa à "Idade das Trevas", a caça às bruxas foi, na verdade, uma campanha organizada pelo Estado e pela Igreja para reprimir a resistência das mulheres diante da ascensão das relações capitalistas (Federici, 2017, p. 305-306).

Dessa forma, a perseguição às bruxas não foi apenas um episódio de fanatismo religioso, mas um instrumento fundamental para consolidar uma nova ordem patriarcal, na qual os corpos femininos, seu trabalho e seus poderes reprodutivos foram submetidos ao controle estatal e transformados em recursos econômicos.

Ao longo da história, as mulheres enfrentaram inúmeras barreiras para acessar a educação, sendo frequentemente perseguidas e silenciadas por desafiar as normas impostas pelo patriarcado. Assim como muitas das mulheres acusadas de bruxaria foram alvo de violência por deterem conhecimento sobre o próprio corpo, saúde e cura, as mulheres que ingressaram nos espaços acadêmicos também sofreram – e ainda sofrem – diversas formas de violência, agora camufladas sob dinâmicas institucionais e hierárquicas.

Adentrar uma universidade é um sonho para a maioria das pessoas, ainda mais quando se vem de um lugar distante das possibilidades de acesso à educação, com mães e avós que não conseguiram estar nesses espaços, que não sabiam ler e escrever, oriundas de periferias onde acessar o ensino superior representa uma vitória enorme diante das dificuldades impostas pela falta de oportunidades e pela exclusão.

Ser mulher já é, por si só, um enfrentamento constante em uma sociedade que continuamente reforça que os espaços de produção do saber são masculinos, opressores e excludentes. Como diz a música "Divino Maravilhoso", interpretada por Gal Costa: "Atenção ao dobrar uma esquina (...) Atenção/Tudo é perigoso/Tudo é divino, maravilhoso/É preciso estar atento e forte/Não temos tempo de temer a morte" (Costa; Veloso, 1969). Mulheres não têm tempo de temer a morte, a fome, o medo de cruzar esquinas, de serem assediadas e agredidas.

Estar em uma universidade significa enfrentar silenciamentos e violências pelo simples fato de ser mulher. O termo violência, de natureza polissêmica, é empregado em diversos contextos sociais. Pode referir-se tanto a um homicídio

¹Processo histórico que se intensificou entre 1580 e 1630, justamente quando as estruturas feudais estavam sendo substituídas pelo capitalismo mercantil. Esse movimento visava enfraquecer o poder que as mulheres detinham sobre seus corpos, sua sexualidade, sua capacidade de cura e seu controle sobre a reprodução (Federici, 2017, p. 305-306).

quanto a maus-tratos emocionais, verbais e psicológicos. No âmbito conjugal, manifesta-se frequentemente por meio de maus-tratos, submissão da mulher a práticas sexuais contra sua vontade, agressões físicas, isolamento social, proibição do uso de meios de comunicação, negação de acesso aos cuidados de saúde e intimidação. No ambiente profissional, observa-se a presença do assédio moral (Sacramento; Rezende, 2006, p. 02).

Nas universidades, a violência é um fenômeno histórico, amplificado pelo fato de serem espaços socialmente construídos como masculinos, o que torna ainda mais desafiador o acesso e a permanência das mulheres. Quando inseridas nesse ambiente, somos confrontadas com violências camufladas, que são aplicadas de forma tão calculada que, à primeira vista, é impossível reconhecer que se trata de uma violência real.

Além disso, quando essas violências são identificadas como tais, muitas vítimas se sentem impossibilitadas de denunciá-las formalmente, pois, frequentemente, seus agressores ocupam posições hierarquicamente superiores². O termo “gênero” passou a ser utilizado no âmbito do movimento feminista na década de 1980, substituindo a palavra “sexo”, com o objetivo de enfatizar que as diferenças entre homens e mulheres não são meramente biológicas, mas culturalmente construídas. Assim, o conceito de gênero está intrinsecamente ligado à luta por direitos humanos, equidade e respeito³ (Signorelli, 2011, p. 52).

A universidade, uma forma de unificação da cultura medieval, no decorrer da história foi modificando sua relação com o Estado e as funções. De acordo com a Constituição, a universidade brasileira é uma instituição autônoma, em que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, cujo acesso se dá “segundo a capacidade de cada um”. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2023, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), “um a cada cinco brasileiros de 18 a 24 anos não frequentava a escola e não concluiu o Ensino Médio”. No total, 20,4% dos jovens dessa faixa etária estavam nessa situação em 2023.

O que nos leva a confrontar o discurso da meritocracia, que defende a ideia de que o sucesso e as conquistas individuais são resultado exclusivo do esforço, dedicação e talento de cada pessoa, ignorando as desigualdades estruturais que

²Ocupar um lugar hierarquicamente superior dentro da lógica universitária significa exercer uma posição de liderança ou gestão dentro da estrutura acadêmica, como reitor, pró-reitor, diretor de faculdade ou coordenador de curso. Essas funções envolvem a tomada de decisões estratégicas, administrativas e acadêmicas, influenciando políticas institucionais, alocação de recursos e diretrizes pedagógicas. Além disso, exige a mediação entre diferentes setores da universidade, como docentes, estudantes e técnicos administrativos, garantindo o funcionamento eficiente da instituição e a promoção de sua missão educacional e científica.

³Isso significa que qualquer indivíduo que não se enquadre nas normas e expectativas de gênero estabelecidas pode ser alvo desse tipo de violência, incluindo pessoas LGBTQIA+ e homens que não se ajustam à masculinidade hegemônica. A violência de gênero não se manifesta apenas em agressões físicas, mas também em formas simbólicas, psicológicas, institucionais e estruturais que reforçam desigualdades e exclusões. É essencial, portanto, compreender essa violência em sua complexidade para desenvolver estratégias eficazes de combate e prevenção, promovendo um ambiente acadêmico mais equitativo e seguro para todos (Signorelli, 2011, p. 53).

influenciam as oportunidades. Essa narrativa pressupõe que todos partem das mesmas condições e têm as mesmas chances de alcançar o êxito, desconsiderando fatores como classe social, gênero, raça, deficiência e acesso à educação de qualidade.

Na prática, a meritocracia muitas vezes serve para justificar privilégios e invisibilizar as barreiras enfrentadas por grupos historicamente marginalizados, reforçando a falsa noção de que aqueles que não alcançam determinado status falharam por falta de mérito, e não por um sistema que favorece determinados grupos em detrimento de outros. Além disso, a meritocracia é frequentemente utilizada como um mecanismo de culpabilização dos indivíduos, desviando o foco das responsabilidades do Estado e das instituições na promoção da equidade.

Ao reforçar a crença de que basta "se esforçar mais" para superar dificuldades, essa lógica desconsidera como as estruturas sociais reproduzem exclusões e violências, especialmente contra mulheres, pessoas com deficiência e outras minorias. Assim, a meritocracia se torna um discurso conveniente para aqueles que já estão em posição de privilégio, pois mantém o *status quo* e dificulta a implementação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades.

Por conseguinte, os espaços das universidades continuam sendo ocupados, em grande parte, por uma parcela elitizada da população. Para transformar esse cenário, novas políticas têm sido propostas, como ações afirmativas sociais e raciais nas universidades públicas e programas de financiamento no ensino superior privado. No entanto, apesar desses avanços, a cultura elitista ainda persiste, manifestando-se em resistências e preconceitos. Há quem argumente que a maior diversidade no ambiente universitário poderá gerar conflitos e violência, ignorando que a verdadeira ameaça não é a inclusão, mas sim a manutenção de privilégios e desigualdades que historicamente excluíram amplas camadas da população do acesso ao ensino superior.

O "capitalismo acadêmico" se manifesta nas universidades como um reflexo da lógica mercadológica dentro do ensino superior, transformando a educação em um produto e os estudantes em consumidores. Esse modelo prioriza a lucratividade, favorecendo pesquisas e cursos que atendam às demandas do mercado em detrimento de uma formação crítica e acessível. Assim, o conhecimento se torna uma mercadoria, muitas vezes inacessível para aqueles que não possuem condições financeiras para arcar com mensalidades altas ou com os custos indiretos da vida acadêmica.

De fato, em tempos de capitalismo acadêmico, sob pressão dos rankings universitários globais, tudo se converte em mercadoria, e a "universidade neoliberal performática" reforça a meritocracia. A "excelência" é traduzida em mercantilização, e as ideias são tratadas como "produto". Nesse contexto, aumenta

a competição, e os grupos historicamente discriminados, cujo acesso à universidade aumentou recentemente, ficam ainda mais sujeitos a sofrer discriminação e violência (Costa; Goulart, 2018).

Mesmo com a implementação de políticas afirmativas e programas de financiamento estudantil, a cultura elitista e mercantilizada das universidades persiste. O ensino deixa de ser um direito universal e passa a ser um privilégio, onde a qualidade do aprendizado muitas vezes está condicionada à capacidade de pagamento.

Ademais, esse modelo reforça a desigualdade dentro das próprias instituições, criando uma divisão entre cursos mais valorizados e financiados pelo mercado e aqueles considerados menos lucrativos, dificultando o acesso e a permanência de grupos historicamente excluídos. Dessa forma, o capitalismo acadêmico mantém as universidades como espaços seletivos, onde o conhecimento é regulado por interesses econômicos em vez de servir como ferramenta de transformação social.

O ambiente universitário, que deveria ser um espaço de emancipação intelectual, muitas vezes reproduz estruturas de domínio que deslegitimam, desvalorizam e intimidam mulheres que ousam ocupar esses espaços. Diante desse cenário, este artigo, por meio de uma revisão sistemática de literatura, busca evidenciar como essas violências camufladas ainda ocorrem com frequência nos meios acadêmicos, revelando as estratégias sutis, mas profundamente enraizadas, que mantêm a desigualdade de gênero e impedem o pleno desenvolvimento das mulheres no universo universitário.

As violências camufladas: uma tática dos agressores dentro dos ambientes universitários

A violência camuflada contra mulheres nas universidades funciona como a tática de guerra dos soldados que, ao se vestirem com cores e texturas do ambiente, tornam-se invisíveis aos olhos do inimigo. Assim como o combatente escolhe meticulosamente cada peça do uniforme para se fundir à paisagem e evitar ser detectado, os agressores no meio acadêmico utilizam estratégias precisas para mascarar seus atos – seja por meio de discursos sutis, manipulações hierárquicas ou dinâmicas de poder disfarçadas de mentorias e oportunidades.

Essa camuflagem não apenas oculta a violência, mas também desorienta as vítimas, impedindo-as de reconhecerem o ataque como tal. Muitas mulheres, imersas nesse terreno minado, hesitam em denunciar por medo de represálias, de comprometimento de suas carreiras ou, pior, por sequer perceberem que estão sendo violentadas. A invisibilidade calculada do agressor transforma a universidade em um campo de batalha silencioso, onde a guerra ocorre sem

explosões, mas deixa feridas profundas e cicatrizes que muitas vezes demoram a ser compreendidas.

A violência de gênero é a reprodução do poder sobre o outro considerado “inferior”, concepção evidente no cenário estudado. Dessa forma, as universidades têm a responsabilidade de fomentar discussões sobre a inclusão de novos e diferentes sujeitos em seus espaços. A violência de gênero torna-se invisível quando os serviços de escuta, denúncia e notificação não estão preparados para oferecer atendimento adequado⁴.

Essa visibilidade precisa ser garantida por meio de uma escuta que não se traduza na culpabilização da pessoa submetida ao fenômeno. Quase sempre há o reconhecimento da violência de gênero nos espaços acadêmicos, porém, de maneira parcial e superficial. O enfrentamento cotidiano da invisibilidade desse fenômeno no ambiente universitário dependerá do desenvolvimento de debates e discussões, bem como da proposição de estratégias que garantam a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Além disso, é necessário abordar essa temática com profundidade nos diferentes espaços da realidade acadêmica, por meio de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão (Souza *et al.*, 2021).

A visão da mulher como um ser inferior ao homem dentro dos ambientes acadêmicos tem raízes profundas na construção social do gênero, que, como aponta Simone de Beauvoir (1970), reduz a identidade feminina à sua biologia. A percepção da mulher como “fêmea” não apenas a confina ao seu papel reprodutivo, mas também justifica sua marginalização em espaços de prestígio intelectual, como a universidade.

Historicamente, a produção do conhecimento foi considerada um domínio masculino, enquanto as mulheres eram vistas como seres instintivos, emocionais e voltados para o cuidado – atributos que as excluía da esfera racional e científica. Esse pensamento persistiu por séculos, resultando em um cenário no qual, mesmo quando as mulheres conquistam espaço no meio acadêmico, sua credibilidade e competência ainda são questionadas de maneira sutil, por meio de dinâmicas que reforcem sua posição subalternizada.

A hostilidade inquietante que Beauvoir (1970, p. 25) menciona reflete-se na forma como as mulheres são tratadas dentro das universidades, onde frequentemente enfrentam barreiras invisíveis à sua ascensão. O preconceito de gênero manifesta-se em fenômenos como a desvalorização da produção intelectual

⁴Apesar de os estudos de gênero terem surgido dentro do movimento feminista, é fundamental destacar que a violência de gênero não se restringe apenas à violência contra mulheres. Embora elas sejam historicamente as principais vítimas desse tipo de violência devido às estruturas patriarcais, o conceito abrange diversas formas de opressão, discriminação e agressão baseadas na construção social do gênero.

feminina, a exclusão de redes de influência e o assédio moral e sexual, que impedem as mulheres de progredirem com segurança em suas carreiras acadêmicas.

A naturalização da mulher como um ser "matreiro, insensível e lúbrico" ainda hoje justifica mecanismos de silenciamento e descrédito, nos quais sua presença nesses espaços é tolerada, mas sua autoridade é constantemente desafiada. Essa lógica faz com que muitas mulheres se sintam deslocadas e obrigadas a provar continuamente sua competência, ao mesmo tempo que lidam com violências disfarçadas de piadas, condescendência e julgamentos velados sobre sua capacidade intelectual (Beauvoir, 1970, p. 25).

Nesse contexto, o ambiente acadêmico não apenas reproduz, mas também legitima a estrutura patriarcal, transformando a universidade em um campo de batalha onde a conquista do conhecimento se entrelaça com a luta pela própria existência. A tentativa de justificar a exclusão das mulheres com base em argumentos biológicos, como destaca Beauvoir, continua a permear as relações institucionais, muitas vezes de forma mascarada. Essa realidade reforça a necessidade de um debate crítico sobre as violências camufladas que operam dentro das universidades, tornando imperativo o desenvolvimento de estratégias que rompam com a tradição de inferiorização da mulher e promovam um espaço verdadeiramente igualitário para a produção e disseminação do conhecimento. "O fato é que ela é uma fêmea" (Beauvoir, 1970, p. 25).

A violência é uma questão social e, portanto, não pode ser considerada responsabilidade exclusiva de um único setor. Segundo Minayo (2004), ela torna-se um tema relevante para a saúde por estar associada à qualidade de vida, às lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta e às exigências de atenção e cuidados pelos serviços médico-hospitalares. Além disso, sua relevância se dá pela concepção ampliada do conceito de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é definida como o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual dos indivíduos (Sacramento e Rezende, 2006, p. 02).

O conceito de 'gênero' surgiu na literatura feminista para demonstrar que os papéis e padrões do que é "ser homem" e "ser mulher" são construções culturais desenvolvidas ao longo da história. Essas diferenças entre um e outro permitiram que os homens tivessem poder e privilégios na sociedade, contribuindo para a ausência das mulheres em diversos espaços da vida social. A discriminação de gênero também pode ser percebida no uso de uma linguagem sexista, uma forma sutil de dominação que se relaciona ao mau uso que se faz da linguagem (Silveira e Otsuki, 2022, p. 38).

Retornando os primórdios destes estudos:

No fundo, os homens sabem que o organismo feminino é mais diferenciado que o masculino, mais forte, embora tendo menor força física, capaz de suportar até mesmo as violências por eles perpetradas. Não

ignoram a capacidade das mulheres de suportar sofrimentos de ordem psicológica, de modo invejável. Talvez por estas razões tenham necessidade de mostrar sua “superioridade”, denotando, assim, sua inferioridade. A gíria, permeada desta ideologia sexista, revela bem isto. A genitália feminina apresenta muito mais semelhança com uma boca que a masculina. Como na ideologia está presente, necessariamente, a inversão dos fenômenos, é muito frequente homens se vangloriarem de haver “comido” fulana, beltrana, cicrana. Ora, a conformação da vulva e da vagina permite-lhes “comer”. Por que existe o mito da vagina dentada? Por que há muitos homens, se não todos, com medo de ter seus pênis decepados por esta vagina devoradora? Por que sentem medo exatamente no momento do orgasmo feminino, quando os músculos da vagina se contraem num movimento que parece visar ao aprisionamento? Então, na gíria machista, quem “come” quem? (Saffioti, 2015, p. 35).

As relações de poder no meio universitário também refletem uma construção social mais ampla, pautada por ideologias sexistas que legitimam a dominação masculina e a objetificação das mulheres. Saffioti (2015, p. 35) aponta que os homens, ao perceberem a força simbólica e a resiliência das mulheres, tentam reafirmar sua "superioridade" através da violência e da linguagem, que reproduz a lógica da submissão feminina.

A autora expõe como o imaginário social opera inversões simbólicas, transformando a mulher em um objeto passivo do desejo masculino, mesmo quando a anatomia sugere o contrário. Essa construção cultural, presente inclusive na linguagem vulgar, contribui para a normalização de comportamentos violentos e para a perpetuação de desigualdades estruturais dentro e fora do ambiente acadêmico. Assim, a hierarquia institucional⁵ se articula com narrativas de poder que sustentam práticas de assédio e violência de forma muitas vezes velada, mas profundamente enraizada.

Como destaca Almeida (2022, p. 201), essa violência não se restringe apenas às desigualdades de gênero, classe e raça, mas é atravessada por "uma hierarquia formal" que permeia as relações entre servidores, discentes e docentes, além das dinâmicas intercategóricas, como a relação entre alunos de graduação e pós-graduação ou entre docentes em diferentes estágios da carreira. Nesse contexto, a subordinação e a precarização criam um ambiente propício para a manutenção de práticas abusivas e silenciam aqueles que ocupam posições de menor prestígio acadêmico.

A Invisibilização da violência e a cultura do silenciamento nas universidades

A universidade, enquanto espaço de produção e disseminação do conhecimento, deveria ser um ambiente de liberdade, respeito e inclusão. No

⁵A hierarquia institucional, ao estruturar as relações no ambiente acadêmico, reforça assimetrias de poder que dificultam a denúncia de violências sexuais. O medo de represálias e a possível perda de posições simbólicas relevantes fazem com que muitas vítimas hesitem em relatar suas experiências.

entanto, o que se observa é que diversas formas de violência são naturalizadas e, muitas vezes, invisibilizadas dentro desse contexto. O silenciamento das vítimas, impulsionado pela falta de mecanismos eficazes de acolhimento e denúncia, contribui para a perpetuação dessas práticas, tornando a universidade um ambiente onde a desigualdade de poder se manifesta de maneira estrutural. Entre essas violências camufladas, o assédio – seja moral, sexual ou institucional – assume um papel central, afetando não apenas a saúde mental e emocional das vítimas, mas também sua permanência e desempenho acadêmico.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considera-se assédio moral o processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atentam contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador. Essas condutas se manifestam por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Trata-se da repetição proposital de gestos, palavras e comportamentos com o objetivo de humilhar ou constranger pessoas no ambiente de trabalho, independentemente do cargo ou da função exercida (Silveira; Otsuki, 2022, p. 11).

No contexto universitário, essas práticas não apenas fragilizam as vítimas, mas também contribuem para a perpetuação de uma cultura institucional que minimiza ou ignora tais violações, tornando essencial o debate e a implementação de medidas concretas para combatê-las. Estas condutas abusivas podem ocorrer de maneira direta (acusações, insultos, gritos, humilhações públicas) e/ou indireta (propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social), desestabilizando a vítima das mais variadas formas (como nos campos profissional, emocional, físico, social, entre outros).

A exposição repetitiva e prolongada a este tipo de violência pode evoluir para a incapacidade de trabalhar, para o desemprego ou até mesmo para a morte. Por isto, estas condutas abusivas são inadmissíveis e devem ser combatidas (Silveira; Otsuki, 2022, p. 11).

Assim sendo, podemos dividir da seguinte forma os tipos de assédio:

Classificação de Assédio	Descrição
Individual ou interpessoal	Ocorre quando exercido contra um profissional específico. É o assédio direto, individual e pessoal. É a clássica 'perseguição do chefe'.
Coletivo ou organizacional	Aparece quando conhecido, tolerado e até mesmo incentivado por determinada organização como estratégia para melhoria da produtividade e dos resultados. É a cultura organizacional da humilhação, do controle e da desumanização do profissional.

Fonte: Elaboração das autoras, com base em *Vamos falar sobre assédio moral, sexual e discriminação?* (TCE, 2022).

A luta por liberdade e igualdade sempre esteve no cerne dos movimentos sociais que desafiam estruturas opressoras e excludentes. No caso das mulheres, essa batalha tem sido travada ao longo da história contra sistemas que buscam restringir sua autonomia e direitos, seja por meio do machismo, do racismo ou de outros mecanismos de dominação.

A conquista de espaços, tanto na esfera pública quanto privada, nunca foi um processo pacífico ou concedido de bom grado, mas sim resultado de resistência, organização e enfrentamento das barreiras impostas por uma sociedade que constantemente reconfigura suas formas de exclusão. Diante desse cenário, é fundamental compreender que liberdade e igualdade não são apenas princípios abstratos, mas necessidades concretas que determinam as condições de existência das mulheres e de outros grupos marginalizados.

No entanto, essas conquistas nunca são definitivas, pois estão constantemente ameaçadas por discursos e práticas que tentam miná-las. O alerta para essa vigilância permanente torna-se ainda mais relevante em um contexto de avanço de ideologias autoritárias e fundamentalistas, que buscam enfraquecer as lutas sociais e reduzir os direitos conquistados. Sueli Carneiro escreveu:

As mulheres da minha geração compreenderam o sentido das palavras liberdade e igualdade em função da sede que a ausência de liberdade e de igualdade nos provocou. E essa sede era tão intensa que transformou as noções de liberdade e igualdade nos princípios mais caros às pessoas de nossa geração, porque além de entender que liberdade e igualdade são valores intrínsecos e inegociáveis para a pessoa humana, descobrimos também que para conquistá-las e mantê-las é preciso muita disposição de luta e uma vigilância permanente para defendê-las, porque liberdade e igualdade são bens que estão sempre sendo colocados em perigo por ideologias autoritárias, fascistas, neofascismos, por diferentes variações do machismo, pelo racismo e as discriminações étnicas e raciais, pelos fundamentalismos religiosos, pelos neoliberalismos, pelas globalizações (Carneiro, 2018, p. 96).

Essa passagem revela que o diagnóstico de que o contrato racial excluiu negros da liberdade e da igualdade, ao invés de levar Carneiro (2018) a desacreditar esses ideais, a leva a afirmá-los como valores intrínsecos e inegociáveis para a pessoa humana. A reflexão da autora evidencia que a luta por liberdade e igualdade não é apenas um ideal abstrato, mas uma necessidade concreta, moldada pela opressão histórica que diferentes grupos enfrentaram ao longo do tempo. Para as mulheres, especialmente, essa busca se tornou um processo contínuo de resistência contra sistemas que constantemente tentam restringir seus direitos e sua autonomia.

O machismo, aliado a outras formas de dominação, como o racismo e o fundamentalismo religioso, impõe barreiras que vão além da esfera individual, sustentando estruturas sociais que naturalizam desigualdades. Dessa forma, a liberdade e a igualdade não são conquistas definitivas, mas bens que exigem constante reafirmação e defesa frente a forças que tentam miná-los.

Nesse sentido, a vigilância se torna um imperativo para que as gerações atuais e futuras possam não apenas preservar as conquistas alcançadas, mas também expandi-las. O avanço de ideologias autoritárias e neoliberais reforça a necessidade de resistência ativa contradiscursos e políticas que buscam esvaziar o significado dessas conquistas, muitas vezes sob o pretexto de "neutralidade" ou "ordem". A luta feminista, interseccionada com outras pautas sociais, deve, portanto, permanecer atenta às múltiplas formas de opressão que se reconfiguram ao longo do tempo, garantindo que liberdade e igualdade não sejam apenas palavras de um passado de luta, mas compromissos contínuos na construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática.

O assédio, enquanto prática de violência psicológica, moral ou sexual, pode se manifestar em diferentes formas dentro das instituições, incluindo o ambiente acadêmico. Uma das principais classificações desse fenômeno leva em consideração a relação hierárquica entre as pessoas envolvidas. Quanto aos tipos, o assédio pode ocorrer entre pessoas de níveis hierárquicos distintos (vertical) ou entre pessoas pertencentes ao mesmo grau de carreira (horizontal):

Tipos de Assédio	Descrição:
Assédio moral vertical descendente	Acontece quando o superior hierárquico, aproveitando de sua condição de autoridade, coloca o subordinado em situações desconfortáveis, humilhantes ou degradantes. É o caso, por exemplo, de solicitar ao subordinado uma tarefa que não faz parte de suas atribuições, sem que sejam dados o devido treinamento e as instruções para sua realização.
Assédio moral vertical ascendente	Apresenta-se quando praticado por subordinado ou grupo de subordinados contra o superior hierárquico. Ações, omissões e constrangimentos para prejudicar uma nova che a são exemplos deste tipo de agressão
Assédio moral horizontal	Ocorre entre pessoas do mesmo nível hierárquico. É o comportamento instigado pela cultura competitiva exagerada entre colegas de trabalho, incluindo intimidações, comunicação violenta e condutas beirando o bullying
Assédio moral misto	Decorre quando a vítima sofre com condutas abusivas dos superiores hierárquicos e dos colegas de trabalho. Normalmente, o comportamento abusivo começa com um autor e é imitado por outras pessoas.

Fonte: Elaboração das autoras, com base em *Vamos falar sobre assédio moral, sexual e discriminação?* (TCE, 2022).

Por conseguinte, a universidade, enquanto espaço de formação e socialização, não está isenta de reproduzir e perpetuar práticas de violência sexual, especialmente contra grupos historicamente vulnerabilizados. Esses atos geram impactos significativos na saúde física e mental das vítimas, prejudicando sua permanência e desempenho acadêmico. Com a crescente presença de mulheres nas universidades brasileiras nas últimas décadas, tem-se observado a reprodução da violência de gênero nesses ambientes, como apontam diversas pesquisas nacionais.

Um estudo coordenado pelo Instituto Avon/Data Popular (2015) revelou que 67% das estudantes universitárias entrevistadas relataram ter sido vítimas de alguma forma de violência – seja sexual, psicológica, moral ou física – cometida por homens dentro da universidade. Outro levantamento realizado em instituições de ensino superior no Amazonas mostrou que aproximadamente 12% das mulheres que sofreram violência universitária relataram ter sido vítimas de assédio sexual, estupro ou importunação sexual.

O ambiente acadêmico, a violência sexual ocorre com frequência em contextos como “trotes”, festas universitárias, eventos esportivos e atividades promovidas por agremiações estudantis, como as atléticas e os centros acadêmicos.

As atléticas, além de organizarem competições esportivas, desempenham um papel ativo na integração dos estudantes por meio de festas e eventos sociais, incentivando a participação na vida acadêmica. Já os centros acadêmicos, respaldados pela legislação, representam os interesses estudantis e promovem debates e reivindicações dentro das universidades. Devido à sua proximidade com a comunidade acadêmica, membros dessas entidades podem ter um acesso privilegiado a relatos de violência sexual vivenciados pelos estudantes (Pagel *et al.*, 2024, p. 02-03).

Dessa forma, ouvir representantes dessas organizações pode ser uma estratégia valiosa para compreender como a violência sexual é percebida e enfrentada no meio universitário. Considerando que essas agremiações podem tanto contribuir para a reprodução da violência quanto atuar na sua prevenção, estudos que explorem esse tema podem fornecer subsídios essenciais para transformar tais espaços em aliados no combate a essas práticas abusivas.

Considerações Finais

Durante a Santa Inquisição, que durou do século XIII ao XIX, milhares de mulheres foram perseguidas, torturadas e queimadas vivas sob a acusação de bruxaria. A caça às bruxas, intensificada entre os séculos XV e XVIII, eliminou curandeiras, parteiras, estudiosas de ervas medicinais e qualquer mulher que ousasse questionar as normas impostas por uma sociedade patriarcal. O fogo que consumia seus corpos era alimentado pelo medo e pela ignorância, justificando atrocidades com o discurso de purificação e ordem. A mulher que detinha conhecimento ou desafiava os papéis tradicionais era vista como uma ameaça, e sua eliminação servia como um aviso para todas as outras: o preço por tentar ocupar espaços proibidos era a morte.

Nos dias de hoje, as chamas da perseguição ainda ardem, embora em novas formas. Mulheres que buscam acesso ao ensino superior e ocupam espaços acadêmicos e profissionais enfrentam assédios, opressões e hostilidades dentro de universidades e instituições que, ironicamente, deveriam ser o berço do conhecimento e da igualdade. O ambiente que deveria ser de intelectuais ainda reproduz horrores de épocas marcadas pela desinformação e pelo preconceito, colocando barreiras invisíveis, mas igualmente cruéis, para silenciar, desacreditar e excluir. O fogo das fogueiras medievais pode ter se apagado, mas suas cinzas permanecem, sufocando as mulheres do presente que ousam desafiar o mesmo sistema que queimou as do passado.

Diante das reflexões apresentadas, torna-se evidente que as violências camufladas nos espaços universitários operam por meio de dinâmicas sutis e estratégicas, sustentadas pelo silenciamento das vítimas e pela falta de estruturas institucionais eficazes para acolhê-las. Assim como uma camuflagem tática em um

campo de batalha, essas violências permanecem ocultas quando não há mecanismos de escuta qualificada, denúncia e responsabilização dos agressores.

O enfrentamento desse problema exige um compromisso institucional contínuo, que vá além de abordagens superficiais e promova uma cultura acadêmica pautada na equidade de gênero e no respeito aos direitos humanos. Para isso, é fundamental que as universidades estabeleçam espaços seguros para denúncias, garantam acolhimento adequado às vítimas por meio de profissionais capacitados e adotem práticas eficazes de apuração dos casos, assegurando o sigilo e a integridade dos envolvidos. Além disso, a implementação de práticas restaurativas, como a Comunicação Não Violenta, e a responsabilização dos agressores são medidas indispensáveis para a construção de um ambiente universitário verdadeiramente inclusivo e livre de opressões.

Na Universidade Federal de Jataí (UFJ), uma das iniciativas adotadas foi a implementação do Comitê Mulheres da UFJ, vinculado ao gabinete da Reitoria. O principal propósito desse comitê é apoiar e desenvolver ações, além de acompanhar a formulação de políticas institucionais voltadas à equidade de gênero e suas interseccionalidades.

Conforme estabelecido na resolução de sua criação, o Comitê será responsável por diversas atividades, como a realização de diagnósticos sobre a situação de servidoras, colaboradoras terceirizadas, estagiárias, bolsistas e estudantes da instituição. A partir desses levantamentos, serão elaborados relatórios que possibilitem uma maior aproximação da gestão com a realidade acadêmica, contribuindo para o planejamento e a definição de políticas institucionais, sendo assim uma iniciativa próspera para o combate das violências contra as mulheres nos espaços da UFJ, três de nossas autoras compõe o comitê desde sua criação (Universidade Federal de Jataí, 2024).

Conclui-se que mais do que reconhecer a existência dessas violências, é preciso desvelá-las e enfrentá-las por meio de políticas institucionais concretas e ações transversais que perpassam o ensino, a pesquisa e a extensão. Somente assim será possível romper com a cultura do silenciamento e transformar a universidade em um espaço que não apenas forma acadêmicos, mas também cidadãos críticos e comprometidos com a justiça social.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Helena. A visibilidade da categoria assédio sexual nas universidades. In: ALMEIDA, Tânia Mara Campos; ZANELLO, Virgínia, organizadoras. Panoramas da violência contra mulheres nas universidades brasileiras e latino-americanas. Brasília: Editora OAB Nacional, 2022. p. 195-220.

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução de Pedro de Souza. 1. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1953.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2025.

CARNEIRO, Aparecida Sueli. Escritos de uma vida. Organização de Djamilia Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

COSTA, Gilberto Gil; VELOSO, Caetano. Divino maravilhoso. Intérprete: Gal Costa. Philips, 1969. 1 disco sonoro (LP). Disponível em: <https://youtu.be/Emu4JrrfpM0?si=KiqYhar0z4Tg8UNy>. Acesso em: 10 fev. 2025.

COSTA, Camila Furlan da; GOULART, Sueli. Capitalismo acadêmico e reformas neoliberais no ensino superior brasileiro. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 421-435, set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395165788>. Acesso em: 28 jan. 2025.

D'OLIVEIRA, Ana Flávia. Invisibilidade e banalização da violência contra as mulheres na universidade: reconhecer para mudar. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 23, 2019.

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior 2023. Brasília, DF: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 02 fev. 2025.

INSTITUTO AVON; DATA POPULAR. Violência contra a mulher no ambiente universitário. São Paulo: Instituto Avon, 2015. Disponível em: <https://www.institutoavon.org.br>. Acesso em: 01 fev. 2025.

PAGEL, Wesley Henrique; LIMA, Leticia Silva; MORAIS, Amanda Oliveira de; LAURENTI, Carolina. Violência sexual na universidade: relatos de representantes de associações estudantis. Interface - Comunicação Saúde Educação, v. 28, 1 jan. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.230155>. Acesso em: 27 jan. 2025.

REVERTER-BAÑÓN, Sonia. (2021). La igualdad de género en la universidad. Capitalismo académico y rankings globales. Investigaciones Feministas, 12(2), 271-281.

SACRAMENTO, Livia de Tartari e; REZENDE, Manuel Morgado. Violências: lembrando alguns conceitos. Aletheia, n. 24, p. 95-104, 2006.

SIGNORELLI, Marcos, Claudio. Violência de gênero: um desafio para a educação. In: Diversidade e educação: intersecções entre corpo, gênero e sexualidade, raça e etnia. Matinhos: UFPR Litoral; 2014.

SILVEIRA, Marcela Pégolo da; OTSUKI, Sergio Satoshi (org). Vamos falar sobre assédio moral, sexual e discriminação?. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.(2022). Revista TCESP. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/RevistaGuiaTCESP-Assedio-29nov.pdf>. Acesso em: 04 jan. 2024.

SOUZA, Viviam Mara Pereira de; LARocca, Liliana Müller; CHAVES, Maria Marta Nolasco; FIALLA, Melissa dos Reis Pinto Mafra; DURAND, Michelle Kuntz; LOURENÇO, Rafaela Gessner. Violência de gênero no espaço universitário. Cogitare Enfermagem, v. 26, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.67689>. Acesso em: 04 jan. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). Vamos falar sobre assédio moral, sexual e discriminação? Revista do TCE, Exercício de 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Universidade Federal de Jataí institui Comitê para promoção da equidade de gênero. Jataí: UFJ, 17 jul. 2024. Disponível em: <https://portalufj.jatai.ufg.br/n/182643-universidade-federal-de-jatai-institui-comite-para-promocao-da-equidade-de-genero>. Acesso em: 09 fev. 2025.

Como citar esse trabalho:

FREITAS, Angélica Ferreira de; PAULA, Helga Maria Martins de; FIDELES, Sirlene Moreira; SILVA, Regina Teresa Pinheiro da. As violências camufladas nos espaços da universidade: uma análise sobre os silenciamentos das vítimas. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024., p. 66–80. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16422476>.